

ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ЗДІЙСНЕННЯ НАЛЕЖНОЇ ПЕРЕВІРКИ КЛІЄНТА

Малашко Олександр Євгенійович

викладач кафедри адміністративного права та процесу,
фінансового і інформаційного права,
Львівський університет бізнесу та права

<http://orcid.org/0000-0001-8676-5837>

З набуттям чинності Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06 грудня 2019 року №361-ІХ перед суб'єктами первинного фінансового моніторингу постало питання щодо проведення заходів належної перевірки клієнта. В першу чергу зміни стосуються верифікації клієнта. Так, верифікація – це заходи, що вживаються суб'єктом первинного фінансового моніторингу з метою перевірки (підтвердження) належності відповідній особі отриманих суб'єктом первинного фінансового моніторингу ідентифікаційних даних та/або з метою підтвердження даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників чи їх відсутність [1]. Відсутність критерію, що перевірка документів має проходити в присутності клієнта, дозволяє використовувати інформаційно-телекомунікаційну систему та проводити необхідні заходи дистанційно.

На сьогоднішній день існує інтегрована система електронної ідентифікації, яка є складовою частиною інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує електронну взаємодію суб'єктів взаємодії з користувачами системи. Згідно Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації, яке затверджене Постановою Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546, метою системи є забезпечення відповідно до схем електронної ідентифікації доступу користувачів системи до електронних послуг, які надаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними особами і фізичними особами - підприємцями, та їх сервісів, функціонування електронного документообігу, провадження іншої діяльності із застосуванням електронної ідентифікації [2].

Система є складовою частиною інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, що забезпечує електронну взаємодію суб'єктів взаємодії з користувачами системи та забезпечує:

- проведення регламентних процедур та електронної ідентифікації користувачів системи для отримання ними електронних послуг, доступу до сервісів;
- взаємодію та сумісність з інформаційно-телекомунікаційними системами, які реалізують схеми електронної ідентифікації, та інформаційно-телекомунікаційними системами;
- дотримання вимог законодавства щодо захисту інформації та персональних даних;
- розвиток системи у напрямі інтеграції до інформаційно-телекомунікаційних систем для транскордонної електронної ідентифікації;
- інтеграцію інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів взаємодії до системи [2].

Суб'єктами інтегрованої системи електронної ідентифікації є:

- органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи;
- юридичні особи і фізичні особи - підприємці;
- надавачі електронних довірчих послуг та постачальники послуг електронної ідентифікації;
- адміністратори проміжних вузлів електронної ідентифікації (хабів);
- технічний адміністратор;
- держатель системи.

Об'єктами інтегрованої системи електронної ідентифікації виступають:

- засоби електронної ідентифікації, що підпадають під схеми електронної ідентифікації, які використовують користувачі системи для здійснення процедур електронної ідентифікації;
- інформаційно-телекомунікаційні системи органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
- інформаційно-телекомунікаційні системи юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
- інформаційно-телекомунікаційні системи, які реалізують схеми електронної ідентифікації;
- інформаційно-телекомунікаційні системи, які реалізують схеми електронної ідентифікації в рамках транскордонної електронної ідентифікації.

Функціонування інтегрованої системи електронної ідентифікації створює довірче середовище у кіберпросторі України та мотивує суб'єктів взаємодії та користувачів системи до використання електронних послуг з

метою виконання завдань поставлених чинним законодавством.

Список використаних джерел:

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 06 грудня 2019 року №361-ІХ. Голос України від 28.12.2019, № 251.

2. Про затвердження Положення про інтегровану систему електронної ідентифікації: Постанова Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 р. № 546. Урядовий кур'єр від 28.06.2019. №121.

Academy of Financial Monitoring
EU Action Against Drugs and Organised Crime (EU-ACT)
European Union Advisory Mission in Ukraine (EUAM)

This is to certify that

Mr. Oleksandr Malashko

has participated in the

Webinar on Improving Parallel Financial Investigations for LEA's in Ukraine.
Awareness Seminar EUAM-EA-ACT supporting Academy of Financial Monitoring

(the total course hours are 30 / 1 ETCS credits)

which was delivered by experts from the European Union from 16th to 17th June 2020, under EU-ACT Project

Anton Chubenko
Academy of Financial Monitoring

José Manuel Colodrás
EU-ACT Regional Coordinator in Ukraine

Frantisek Sailer
EUAM

16th-17th June 2020

